

SCIENCE
PROBLEMS.UZ

ISSN 2181-1342

Actual problems of social and humanitarian sciences
Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук

**Ijtimoiy-gumanitar
fanlarning dolzarb
muammolari**

10-son (5-jild)

2025

SCIENCEPROBLEMS.UZ

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI**

№ 10 (5) – 2025

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

TOSHKENT-2025

BOSH MUHARRIR:

Isanova Feruza Tulqinovna

TAHRIR HAY'ATI:

07.00.00- TARIX FANLARI:

Yuldashev Anvar Ergashevich – tarix fanlari doktori, siyosiy fanlar nomzodi, professor;

Mavlanov Uktam Maxmasabirovich – tarix fanlari doktori, professor;

Xazratkulov Abror – tarix fanlari doktori, dotsent;

Tursunov Ravshan Normuratovich – tarix fanlari doktori;

Xolikulov Axmadjon Boymahmatovich – tarix fanlari doktori;

Gabrielyan Sofya Ivanovna – tarix fanlari doktori, dotsent;

Saidov Sarvar Atabullo o'g'li – katta ilmiy xodim, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, ilmiy tadqiqotlar bo'limi.

08.00.00- IQTISODIYOT FANLARI:

Karlibayeva Raya Xojabayevna – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

Arabov Nurali Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

Azizov Sherzod O'ktamovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

Xojayev Azizxon Saidaloxonovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xolov Aktam Xatamovich – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Shadiyeva Dildora Xamidovna – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.;

Shakarov Qulmat Ashirovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.;

Jabborova Charos Aminovna - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

09.00.00- FALSAFA FANLARI:

Hakimov Nazar Hakimovich – falsafa fanlari doktori, professor;

Yaxshilikov Jo'raboy – falsafa fanlari doktori, professor;

G'aybullayev Otabek Muhammadiyevich – falsafa fanlari doktori, professor;

Saidova Kamola Uskanbayevna – falsafa fanlari doktori;

Hoshimxonov Mo'min – falsafa fanlari doktori, dotsent;

O'roqova Oysuluv Jamoliddinovna – falsafa fanlari doktori, dotsent;

Nosirxodjayeva Gulnora Abdulkaxxarovna – falsafa fanlari nomzodi, dotsent;

Turdiyev Bexruz Sobirovich – falsafa fanlari doktori (DSc), Professor.

10.00.00- FILOLOGIYA FANLARI:

Axmedov Oybek Saporbayevich – filologiya fanlari doktori, professor;

Ko'chimov Shuxrat Norqizilovich – filologiya fanlari doktori, dotsent;

Hasanov Shavkat Ahadovich – filologiya fanlari doktori, professor;

Baxronova Dilrabo Keldiyorovna – filologiya fanlari doktori, professor;

Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich – filologiya fanlari doktori, professor;

Salaxutdinova Musharraf Isamutdinovna – filologiya fanlari nomzodi, dotsent;

Kuchkarov Raxman Urmanovich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent v/b;

Yunusov Mansur Abdullayevich – filologiya fanlari nomzodi;

Saidov Ulugbek Aripovich – filologiya fanlari nomzodi, dotsent;

Qodirova Muqaddas Tog'ayevna - filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

12.00.00- YURIDIK FANLAR:

Axmedshayeva Mavlyuda Axatovna – yuridik fanlar doktori, professor;

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna – yuridik fanlar doktori, professor;

Esanova Zamira Normurotovna – yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist;

Hamroqulov Bahodir Mamasharifovich – yuridik fanlar doktori, professor v.b.,;

Zulfiqorov Sherzod Xurramovich – yuridik fanlar doktori, professor;

Xayitov Xushvaqt Saparbayevich – yuridik fanlar doktori, professor;

Asadov Shavkat G'aybullayevich – yuridik fanlar doktori, dotsent;

Ergashev Ikrom Abdurasulovich – yuridik fanlari doktori, professor;

Utemuratov Maxmut Ajimuratovich – yuridik fanlar nomzodi, professor;

Saydullayev Shaxzod Alixanovich – yuridik fanlar nomzodi, professor;

Hakimov Komil Baxtiyarovich – yuridik fanlar doktori, dotsent;

Yusupov Sardorbek Baxodirovich – yuridik fanlar doktori, professor;

Amirov Zafar Aktamovich – yuridik fanlar doktori (PhD);

Jo'rayev Sherzod Yuldashevich – yuridik fanlar nomzodi, dotsent;

Babadjanov Atabek Davronbekovich – yuridik fanlar nomzodi, professor;

Normatov Bekzod Akrom o'g'li — yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori;

Rahmatov Elyor Jumaboyevich — yuridik fanlar nomzodi;

13.00.00- PEDAGOGIKA FANLARI:

Xashimova Dildarxon Urinboyevna – pedagogika fanlari doktori, professor;

Ibragimova Gulnora Xavazmatovna – pedagogika fanlari doktori, professor;

Zakirova Feruza Maxmudovna – pedagogika fanlari doktori;

Kayumova Nasiba Ashurovna – pedagogika fanlari doktori, professor;

Taylanova Shoxida Zayniyevna – pedagogika fanlari

doktori, dotsent;

Jumaniyozova Muhayyo Tojiyevna – pedagogika fanlari doktori, dotsent;

Ibraximov Sanjar Urunbayevich – pedagogika fanlari doktori;

Javliyeva Shaxnoza Baxodirovna – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD);

Bobomurotova Latofat Elmurodovna — pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

19.00.00- PSIXOLOGIYA FANLARI:

Karimova Vasila Mamanosirovna – psixologiya fanlari doktori, professor, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti;

Hayitov Oybek Eshboyevich – Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, psixologiya fanlari doktori, professor

Umarova Navbahor Shokirovna– psixologiya fanlari doktori, dotsent, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Amaliy psixologiyasi kafedrasini mudiri;

Atabayeva Nargis Batirovna – psixologiya fanlari doktori, dotsent;

Shamshetova Anjim Karamaddinovna – psixologiya fanlari doktori, dotsent;

Qodirov Obid Safarovich – psixologiya fanlari doktori (PhD).

22.00.00- SOTSILOGIYA FANLARI:

Latipova Nodira Muxtarjanovna – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston milliy universiteti kafedra mudiri;

Seitov Azamat Po'latovich – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston milliy universiteti;

Sodiqova Shohida Marxaboyevna – sotsiologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi.

23.00.00- SIYOSIY FANLAR

Nazarov Nasriddin Ataqulovich –siyosiy fanlar doktori, falsafa fanlari doktori, professor, Toshkent arxitektura qurilish instituti;

Bo'tayev Usmonjon Xayrullayevich –siyosiy fanlar doktori, dotsent, O'zbekiston milliy universiteti kafedra mudiri.

OAK Ro'yxati

Mazkur jurnal Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2022-yil 30-noyabrdagi 327/5-son qarori bilan tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, yuridik va pedagogika fanlari bo'yicha ilmiy darajalar yuzasidan dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

“Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari” elektron jurnali 2020-yil 6-avgust kuni 1368-sonli guvohnoma bilan davlat ro'yxatiga olingan.

Muassis: “SCIENCEPROBLEMS TEAM” mas'uliyati cheklangan jamiyati

Tahririyat manzili:

100070. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy. Elektron manzil: scienceproblems.uz@gmail.com

Bog'lanish uchun telefon:

(99) 602-09-84 (telegram).

MUNDARIJA

07.00.00 – TARIX FANLARI

<i>Jahongirov Burxon</i> O‘ZBEKISTON VA BUYUK BRITANIYA MUNOSABATLARI	13-18
<i>Kenjayev Sardor Nurmurod o‘g‘li</i> AMIR TEMUR DAVRIDA MINTAQADA KATOLIK CHERKOVI FAOLIYATI	19-23
<i>Atamuratova Dilafruz Rashidovna</i> XORAZM TARIXINI O‘RGANISHDA “TARJIMON” GAZETASINING AHAMIYATI	24-28
<i>Karimbayeva Salomatxon, Isxakov Bexzod Barkamalovich</i> FARG‘ONA VODIYSI O‘ZBEKLARI MODDIY MADANIYATIGA DOIR QARASHLAR TAHLILI	29-34
<i>Лукашова Наталья Михайловна</i> ИСТОРИЯ ТАШКЕНТА 30-Х ГОДОВ XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ	35-40
<i>Asadova Ra‘no Baymanovna</i> 1991–2025-YILLARDA O‘ZBEKISTON-HINDISTON DIPLOMATIK VA TA‘LIMIY HAMKORLIGINING RIVOJLANISHI: TARIXIY ASOSLAR VA ZAMONAVIY ISTIQBOLLAR	41-44
<i>Turdimuratov Yangiboy Allamuratovich</i> ETNOIQTISODIYOT XO‘JALIK FAOLIYATI SEGMENTI SIFATIDA, UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, FUNKSIYALARI VA SHAKLLARI	45-52
<i>Tursunov Farrux G‘ulomovich</i> QASHQADARYO VOHASI TOJIKLARINING HUNARMANDCHILIK TAOMILLARIDAGI O‘ZGARISHLAR	53-58
<i>Mullajanova Xosiyat Yazdankulovna</i> XIX ASR OXIRIDA RUS GEOGRAFIK JAMIYATNING ILMIY TADQIQOTLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI	59-63
<i>Муминов Азизбек</i> ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАФАЭЛЯ ПАМПЕЛЛИ, ПРИЕХАВШЕГО В ТУРКЕСТАН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА	64-69
<i>Suyarov Maxmudjon Sobirjon o‘g‘li</i> YUNON-BAQTRIYA TANGALARIDA AYOLLAR OBRAZI – DINIY-SIYOSIY RAMZ SIFATIDA	70-74
<i>Tuyev Fazliddin Erkinovich</i> BUXORO, NAVOIY VA SAMARQAND VILOYATLARIDAGI MUZEYLARINING XORIJIY ALOQALARI	75-80
<i>Mamatqulov Bekzod Sherozovich, Shonazarov Elnur Abbos o‘g‘li</i> QASHQADARYO VILOYATIDA AYOLLAR BANDLIGI VA YENGIL SANOAT TARMOQLARINING IJTIMOYIY-IQTISODIY ROLI: TARIXIY TAHLIL VA NATIJALAR	81-85

<i>Jumayeva Shohida Choriyevna</i> SURXONDARYO VILOYATIDA CHORVACHILIK SOHASIDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASH JARAYONIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR	86-90
<i>Azatov Allayar</i> RIVOJLANGAN O'RTA ASRLAR YOZMA MANBALARIDA QUYI AMUDARYO HAVZASI VA "XORAZM DENGIZI" TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR	91-99
<i>Ro'ziyeva Mashxura Abdimuminovna</i> LO'LILARDA O'ZLIKNI ANGLASHNING ZAMONAVIY JIHATLARI	100-105
<i>Orunbayev Asli</i> IKKINCHI MASHRUTIYAT JARAYONIDA JÖN TURKLAR HARAKATI VA RESPUBLIKA G'OYALARINING SHAKLLANISHI	106-113
<i>Matyaqbov Toyirjon Sultanbayevich</i> XORAZM VOHASI NEOLIT DAVRI O'RTA BOSQICHI KULOLCHILIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR	114-116

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

<i>Doniyorova Shaxnoza Doniyorovna, Abduljalilov Xojiakbar Abduljalil o'g'li</i> O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XUSUSIY SEKTORNING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	117-122
<i>Bazarova Gulnora Gulamovna</i> O'ZBEKISTON IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI.(UMUMIY MAQSADLAR YO'LIDAGI RIVOJLANISH).....	123-127
<i>Yadiyarova Shahnoza</i> THE ROLE OF THE MARKETING SYSTEM IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF LOCAL ENTERPRISES	128-135
<i>Нурмуродов Камолитдин Пирмаматович</i> НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ К ПОНЯТИЮ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ	136-141
<i>Mamatqulova Muxlisa Mamirjanovna</i> O'RMON XO'JALIGINI MOLIYALASHTIRISHNING BYUDJET VA BYUDJETDAN TASHQARI MANBALAR HISOBIGA MOLIYALASHTIRILISHI	142-146
<i>Olimjonova Sexriyo Muzaffar qizi</i> TURIZM INDUSTRIYASI VA MEHMONDO'STLIK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH	147-150
<i>Anvarova Muhsinakhon Otabek kizi</i> THE ROLE OF BIOSPHERE RESERVES AND NATIONAL PARKS IN TOURISM	151-154

09.00.00 – FALSAFA FANLARI

<i>Yusupova Ranoxon Tolibjonovna</i> TECHNICAL DEVELOPMENT AS AN ETHICAL-STRATEGIC RESOURCE	155-158
<i>Adilov Zafar Yunusovich</i> MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING INSON KAMOLATI HAQIDAGI FALSAFIY QARASHLARI	159-165

<i>Xo'janova Tamara Jo'raevna</i> YANGI DAVR VA HOZIRGI ZAMON FALSAFASIDA AXBOROT URUSHLARINI O'RGANISHNING PARADIGMALARI	166-170
<i>Narziyev Zubaydillo Ibodilloevich</i> AZIZIDDIN NASAFIYNING "ZUBDAT UL - HAQOYIQ" ASARI TASAVVUF FALSAFASIGA OID MUHIM MANBA	171-175
<i>Axmedova Dilrabo Sa'dullayevna</i> YOSHLARDA MA'NAVIY VA AXLOQIY QIYMATLAR: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY O'RTASIDAGI TENGSIZLIKLAR VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	176-179
<i>Murtozayev Shahobiddin Baxriddinovich</i> UMAR SUXRAVARDIYNING "AVORIF UL-MAORIF" ASARINING IJTIMOIY-AXLOQIY TAHLILI	180-185
<i>Shamsutdinova Nigina Karimovna</i> ABU ALI IBN SINO IRFONiy QARASHLARI: «TA'BIRI MANZIL» ASARI MISOLIDA	186-190
<i>Pardayeva Marhabo Davlatovna</i> "ODAMIYLIK" TUSHUNCHASINING ZAMONAVIY KONTEKSTDA TRANSFORMATSIYASI	191-197
<i>Aripova Zulfiyaxon Solijonovna</i> SHARQ FALSAFASIDA IJTIMOiy ADOLAT TAMOYILLARI: FOROBIYNING FALSAFIY MEROSI MISOLIDA	198-203
<i>Muxtorova Tutixon</i> ZAMONAVIY DUNYODA YOSHLARNING MA'NAVIY-RUHIY BARQARORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING FALSAFIY MASALALARI	204-211
<i>Xakimov Abdulboqi</i> YOSHLARDA MANTIQUIY VA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA FALSAFANING AHAMIYATI	212-216
<i>Sardorbek Jabbarov Buron o'g'li, Mirzakhmedov Abdurashid Mamasidiqovich</i> ISTE'MOLCHILIK JAMIYATIDA AHOLINING ISTE'MOL ME'YORI	217-224
<i>Taniqulov Jonibek Ashirkulovich</i> TA'LIM MADANIYATI VA UNING FALSAFIY FUNDAMENTLARI: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR, GNOSEOLOGIK ILDIZLAR VA AKSIOLOGIK TAHLIL	225-229
<i>Бердалиева Севара Дамировна</i> СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВ АЛЛАМА ЮСУФА ХОСА ХАДЖИБА В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ	230-234
<i>Хушбоков Ойбек Уралович</i> СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА УЧИТЕЛЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ	235-239
<i>Fayziyev Xurshid Jumayevich</i> VOLTER DAVRIDA FRANSIYADA MA'NAVIY MIHITNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	240-244
<i>Muxiddinova Hakimaxon G'ulomovna</i> EKOLOGIK TAFAKKUR VA YASHIL IQTISODIYOT – UCHINCHI RENESSANSNING YANGI FALSAFIY PARADIGMASI SIFATIDA	245-250

Received: 15 September 2025

Accepted: 1 October 2025

Published: 10 October 2025

Article / Original Paper

EDUCATIONAL CULTURE AND ITS PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS: CONCEPTUAL APPROACHES, GNOSEOLOGICAL ROOTS, AND AXIOLOGICAL ANALYSIS

Tanikulov Jonibek Ashirkulovich,
Samarkand State University
Department of "Philosophy and National Idea"
PhD, Associate Professor

Abstract. The article is devoted to the philosophical understanding of the concept of educational culture based on a conceptual paradigm. It analyzes the gnoseological roots of education, the interaction of educational culture with social and cultural factors, and historical pedagogical approaches. Special attention is given to the critical and axiological analysis of existing perspectives on educational culture, with recommendations for their improvement. The article presents a concept of an educational model grounded in humanism, sustainable development, and cultural values.

Keywords: educational culture; conceptual paradigm; gnoseological roots; socio-cultural relations; history of pedagogical thought; axiological analysis; critical approach; cultural approach; humanism and sustainability; educational model.

TA'LIM MADANIYATI VA UNING FALSAFIY FUNDAMENTLARI: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR, GNOSEOLOGIK ILDIZLAR VA AKSIOLOGIK TAHLIL

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich,
Samarqand Davlat universiteti
"Falsafa va milliy g'oya" kafedrasida dotsenti, PhD
e-mail: jtaniqulov140@gmail.com
ORCID ID: <http://orcid.org/0009-0002-5192-3975>

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim madaniyati tushunchasini konseptual paradigmlar asosida falsafiy talqin qiladi. Unda ta'lim madaniyatining gnoseologik ildizlari, shaxs va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy-madaniy aloqalar tahlil qilinadi. Mualliflar pedagogik fikr tarixida shakllangan yondashuvlarni falsafiy kontekstda o'rganib, zamonaviy ta'lim tizimida madaniy yondashuvning o'рни va ahamiyatini ko'rsatadilar. Shuningdek, ta'lim madaniyatiga oid mavjud nazariy qarashlar aksiologik va tanqidiy tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo'yicha falsafiy tavsiyalar beriladi. Maqola insonparvarlik, barqaror rivojlanish va madaniy qadriyatlarga asoslangan ta'lim modeli konsepsiyasini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: ta'lim madaniyati; konseptual paradigma; gnoseologik ildizlar; ijtimoiy-madaniy aloqalar; pedagogik fikr tarixi; aksiologik tahlil; tanqidiy yondashuv; madaniy yondashuv; insonparvarlik va barqarorlik; ta'lim modeli.

DOI: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5I10Y2025N38>

Kirish. Zamonaviy sivilizatsiyaning tayanch poydevorlaridan biri sifatida ta'lim — faqatgina bilimlar majmui yoki malakalar to'plami emas, balki insoniyat taraqqiyotini barqaror yo'naltiruvchi, shaxsni ma'naviy va intellektual jihatdan mukammallashtiruvchi,

umumbashariy qadriyatlarni mustahkamlovchi ma'naviy-madaniy hodisadir. Shu bois bugungi globallashuv sharoitida "ta'lim madaniyati" tushunchasi nafaqat pedagogika va sotsiologiya doirasida, balki falsafiy diskurslarning ham markazida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Zero, bu tushuncha ostida ta'lim jarayonining tashkiliy mexanizmlari yoki didaktik uslublar emas, balki jamiyatning axloqiy-ruhiy qiyofasini belgilovchi qadriyatlar tizimi, ma'naviy institutlar, madaniy an'analar va intellektual muhitning umumiy majmuasi anglashiladi [1;89].

Ta'lim madaniyatining falsafiy mohiyati — bu bilish jarayonining shunchaki informatsion oqim emas, balki ma'naviy-axloqiy kontekstda shakllanishi, ya'ni insonning o'zini anglash, o'zligini kashf etish va jamiyatdagi mas'uliyatini idrok etish jarayonidir. UNESCO ekspertlari ta'kidlaganidek, ta'lim madaniyati "faqat bilim berish emas, balki insonni tanqidiy tafakkurga, ijodiy izlanishga, ijtimoiy mas'uliyat va barqaror taraqqiyot sari yo'naltirish san'atidir" [2;33]. Demakki, ta'lim madaniyati — bu jamiyatning o'z tarixiy xotirasi va kelajakka qaratilgan ideal tasavvurining mujassamlashgan shakli, uning ma'naviy dunyosini tartibga soluvchi falsafiy mezondir.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim madaniyati bir tomondan, shaxsning ruhiy-intellektual rivojini ta'minlovchi vosita bo'lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatning o'zlikni anglash shakli sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat shaxsiy ongini, balki ijtimoiy ongini ham o'zgartiradi; nafaqat mavjud bilimlarni uzatadi, balki kelajakni loyihalaydi. Ta'lim madaniyati orqali jamiyat o'zining tarixiy tajribasini qayta angelaydi, zamonaviy muammolarni hal etishning yangi yo'llarini izlaydi va shu bilan birga, insoniyatning umumiy ma'naviy istiqbolini belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili. Ta'lim madaniyati zamirida yotgan nazariy asoslar insoniyat tafakkurining qadimdan hozirgacha bo'lgan izchil evolyutsiyasi mahsulidir. Platonning "Fozil jamiyat" haqidagi ta'limoti ta'limni ruhni go'zallikka va ezgulikka yo'naltiruvchi yuksak vosita sifatida talqin qilsa [3], J. Devey pragmatik pedagogikasida ta'lim — ijtimoiy tajribani qayta ishlab chiqarish, ya'ni insonni hayotiy muhitga moslashuvchanlik asosida tarbiyalash jarayoni sifatida izohlanadi [4]. Ushbu ikki qarash bir-biridan farqlansa-da, ularni bog'lab turuvchi jihat — ta'limning ijtimoiy va madaniy kontekstga chuqur singdirilgan hodisa sifatida ko'rilishidir.

O'zbekistonlik mutafakkirlar ham bu masalaga o'ziga xos yondashuvlar bilan hissa qo'shib kelmoqda. Jumladan, X. Toshxo'jayevning fikricha, "ta'lim madaniyati — bu avlodlararo ruhiy merosning ijtimoiy reproduksiyasi bo'lib, u faqat bilimlar tizimi emas, balki o'rganishning ma'naviy mohiyatidir" [5;145]. Bu ta'rif ta'lim madaniyatini nafaqat bilish jarayoni, balki jamiyat xotirasi va kelajagini bog'lovchi ruhiy ko'priksifatida talqin etadi.

Amaliy qirralarni tahlil qilsak, ta'lim madaniyati o'quv dasturlari va darsliklardan ancha kengroq fenomen ekanligi ayon bo'ladi. Uning asosiy ko'rinishi — pedagog va o'quvchi o'rtasidagi axloqiy-madaniy munosabatlarda, ta'lim tizimining jamiyat bilan qanday muloqot o'rnatishida namoyon bo'ladi. Shuningdek, gender tengligi, inklyuzivlik, inson huquqlariga hurmat, erkin fikr bildirish va tanqidiy savol berish imkoniyatlari ta'lim madaniyatining yadro mezonlarini tashkil etadi [6;55]. Zero, ta'lim madaniyatining darajasi nafaqat bilim berish sifatidan, balki insoniy qadr-qimmatni qanday e'zozlashidan ham o'lchanadi.

Tanqidiy falsafiy yondashuvlarda, ayniqsa, M. Fuko va P. Burdyo qarashlari alohida o'rin tutadi. Fuko ta'limni hokimiyatni ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi institut sifatida ko'rib, uni ijtimoiy nazorat va intizom mexanizmi bilan bog'laydi [7;101]. Burdyo esa ta'limni "madaniy kapital"ni qayta ishlab chiqarish vositasi sifatida talqin etib, unda ijtimoiy tabaqalanishning yashirin mexanizmlarini ochib beradi [8;138]. Bu qarashlar ta'lim madaniyatining tashqi

ko‘rinishidagi uyg‘unlik ortida yotgan strukturaviy nomutanosibliklar va tengsizliklarni ochib beradi.

Aynan shu tanqidiy nuqtai nazardan qaralganda, bugungi ta‘lim madaniyatida mavjud muammolar — standartlashtirilgan baholash tizimlarining tafakkurni cheklashi, shaxsning ijodiy imkoniyatlarini emas, tizimga xizmat qilishni rag‘batlantirishi, erkinlik o‘rniga itoatkorlikni targ‘ib etuvchi yondashuvlarning ustunligi — zamonaviy ta‘limning eng dolzarb falsafiy tanqid obyektiga aylanmoqda. Demak, ta‘lim madaniyatini yangicha shakllantirish vazifasi insonni tizimning bir bo‘lagi sifatida emas, balki erkin tafakkur egasi, ijodkor shaxs va ma‘naviy mavjudot sifatida ko‘rishni talab qiladi.

Shu bois, ta‘lim madaniyatining falsafiy mohiyati — bu insonni bilim bilan qurollantirish emas, balki uni mavjudlikning chuqurroq ma‘nolariga ochish, uni ijodiy va tanqidiy tafakkur orqali o‘zligini anglash sari yetaklashdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologik asoslari falsafiy-gnoseologik, sotsiomadaniy hamda tanqidiy-nazariy yondashuvlarga tayanadi. Avvalo, falsafiy-gnoseologik metod ta‘lim madaniyatini inson bilish jarayonining ma‘naviy, axloqiy va estetik kontekstda shakllanishi sifatida talqin etishga xizmat qiladi. Bu yondashuv Platonning “go‘zallikka intilish” haqidagi g‘oyalari va Forobiy hamda G‘azzoliy ta‘limotidagi ma‘naviy komillikka yo‘naltirilgan ta‘riflar bilan uzviy bog‘liqdir.

Ikkinchi jihat — sotsiokulturniy yondashuv bo‘lib, u ta‘lim madaniyatini ijtimoiy institutlar, qadriyatlar va madaniy kapital orqali tahlil qilish imkonini beradi. Bu nuqtai nazar Pierre Burdyo nazariyasiga tayangan holda, ta‘limning jamiyatdagi tabaqalanish, tengsizlik va reproduksiya jarayonlarini ochib beradi. Shu bilan birga, o‘zbek mutafakkirlarining “avlodlararo ruhiy meros” haqidagi qarashlari ham metodologik asos sifatida qo‘llaniladi.

Uchinchi metodologik yo‘nalish — tanqidiy-nazariy yondashuvdir. Michel Foucaultning hokimiyat va bilim o‘rtasidagi murakkab aloqalar haqidagi qarashlari ta‘lim madaniyatining ijtimoiy nazorat va intizomiy mexanizmlarini fosh etishda muhimdir. Shuningdek, J. Devey pragmatizmi ta‘limni ijtimoiy tajribaning qayta ishlab chiqarilishi sifatida tahlil qilishda qo‘llanildi.

Tadqiqot metodologiyasining umumiy falsafiy asosi — ta‘lim madaniyatini nafaqat bilim berish jarayoni, balki insonning o‘zligini anglash, jamiyatning ma‘naviy-mafkuraviy barqarorligini ta‘minlash va global sivilizatsiya bilan muloqot shakli sifatida tadqiq etishdir. Shu tariqa, metodologik yondashuvlar majmuasi ta‘lim madaniyatining konseptual ildizlari va tanqidiy jihatlarini har tomonlama ochib berishga imkon yaratadi.

Tahlillar va natijalar. Ta‘lim madaniyati bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida oddiy pedagogik masala sifatida emas, balki falsafiy, sotsiologik va siyosiy mohiyat kasb etgan muammo sifatida yuzaga chiqmoqda. U shaxs va jamiyat o‘rtasidagi dialektik aloqani, insonning intellektual yuksalishi va axloqiy barqarorligini ifodalaydi. Shu sababli ta‘lim madaniyatini yangilash faqatgina islohotlar yoki tashkiliy choralar bilan emas, balki konseptual tafakkurni chuqurlashtirish, ilmiy muloqotni kengaytirish hamda qadriyatlar tizimini qayta baholash orqali amalga oshirilishi lozim. Bunday yondashuvda ta‘lim madaniyati bilim berishning o‘zidan tashqariga chiqib, insoniylikni tarbiyalash va jamiyatda ma‘naviy uyg‘unlikni mustahkamlash vositasiga aylanadi.

XXI asr texnologik inqilobi ta‘limning mazmuni va shakllariga tubdan ta‘sir etib, uni yangi madaniy paradigma sari yetaklamoqda. Raqamli vositalarning keng tatbiqi shunchaki

texnik innovatsiya emas, balki jamiyat tafakkuridagi burilishdir. Manuel Castellstning “axborot jamiyati” haqidagi konsepsiyasida ta’lim madaniyati bilimni ishlab chiqarishning bosh manbai sifatida qayta talqin qilinadi. Bu esa ta’lim jarayonining faqat bilim uzatish bilan cheklanmay, balki ma’naviy-intellektual kapitalni rivojlantiruvchi global institut sifatidagi o’rnini ko’rsatadi.

Raqamli ta’limning madaniy o’lchovi insonning o’zini anglashida, bilimga bo’lgan munosabatida, axborot savodxonligi va raqamli etikada mujassam bo’ladi. O’zbekiston kontekstida “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi ana shu yangi madaniy burilishni belgilab, bilim va madaniyat o’rtasida zamonaviy ko’prik yaratishni o’z maqsadi qilib qo’yan. Bu strategiya ta’lim madaniyatini inson kapitali va ijtimoiy taraqqiyotning markaziy omiliga aylantirishni ko’zlaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy global ta’lim siyosatida inklyuzivlik tamoyili ustuvor o’rin tutadi. Inklyuziv ta’lim faqat imkoniyati cheklangan shaxslar uchun emas, balki barcha marginal guruhlar – ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan zaif qatlamlar uchun ham teng imkoniyat yaratishga qaratilgan yondashuvdir. Bu jarayonda ta’lim madaniyati adolat, tenglik, bag’rikenglik va xilma-xillikni qadrlaydigan ijtimoiy tafakkur bilan uyg’unlashishi zarur. Martha Nussbaumning “quvvatlar yondashuvi” doirasida ta’lim insonning o’z salohiyatini ro’yobga chiqarish huquqi sifatida talqin qilinadi.

Demakki, ta’lim madaniyati — bu jamiyatning ma’naviy poydevori, adolatli ijtimoiy tartibotning asosi va insoniylik mezon sifatida namoyon bo’ladi. U oddiy axborot uzatuvchi tizim emas, balki shaxsni kamolga yetkazuvchi, jamiyatni uyg’unlashtiruvchi va sivilizatsiyani barqaror rivojlantiruvchi kuchdir.

Xulosa. Milliy ta’lim madaniyati – har bir xalqning tarixiy xotirasi, diniy-falsafiy merosi va ijtimoiy tuzilmasining mahsulidir. O’zbekiston misolida u faqat bilim berish tizimi emas, balki al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Forobiy va Ulug’bek kabi allomalar tomonidan yaratilgan ilmiy-ma’naviy merosning davomidir. Ularning qarashlarida ta’lim – insonni kosmik uyg’unlikka olib boruvchi vosita, jamiyatni esa ma’naviy barkamollikka yetaklovchi kuch sifatida talqin etiladi. Shu sababli, zamonaviy ta’lim siyosati bu merosni shunchaki tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki yangi madaniyatlar bilan sintez qiluvchi, global jarayonlarga uyg’unlikda yashashni o’rgatuvchi manba sifatida ko’rishi lozim.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O’zbekiston” konsepsiyasi doirasida ta’lim madaniyatini yangilashga alohida urg’u berilishi bejiz emas. Zero, bu jarayon milliy qadriyatlarni saqlab qolgan holda global tendensiyalar bilan uyg’unlashishga qaratilgan konseptual harakatdir [12;17]. Bu uyg’unlik – milliy o’zlikni yo’qotmagan holda, zamon bilan hamnafas bo’lish demakdir.

Bugungi globallashuv, raqamli ijtimoiylik va madaniy ziddiyatlar davrida ta’lim madaniyati shunchaki ilmiy bilimlar jamlanmasi emas. U – kelajakni loyihalovchi ong shakli, insoniyatning global muammolarini hal qila oladigan barkamol shaxsni tarbiyalash mexanizmidir. Faqatgina texnologik yangiliklar yoki tashkiliy islohotlar emas, balki insoniylik mezonlariga tayanadigan ta’limgina haqiqiy natija beradi. Chunki, agar ta’lim jarayonida inson qadr-qimmat, axloqiy yuksaklik va ilmiy tafakkur ustuvor bo’lmasa, u holda islohotlarning samarasi yuzaki bo’lib qoladi.

Shu bois, ta’lim madaniyatini rivojlantirish jarayoni doimo uch ustunga – ijtimoiy adolat, axloqiy poklik va ilmiy tafakkurga tayanishi lozim. Faqat shunda u milliy va umumbashariy

qadriyatlarni uyg'unlashtiruvchi, insoniyatni ma'naviy barkamollikka va kelajak barqarorligiga eltuvchi madaniy poydevorga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar/Литература/References:

1. Habermas J. Knowledge and Human Interests. Cambridge: Polity Press, 2007. – P. 89.
2. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing, 2020. – P. 33.
3. Platon. Davlat. Toshkent: Akadernashr, 2006. – B. 112.
4. Dewey J. Experience and Education. New York: Kappa Delta Pi, 1938. – P. 67.
5. Toshxo'jayev X. Zamonaviy ta'lim falsafasi. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2022. – B. 145.
6. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2001. – P. 55.
7. Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Brighton: Harvester Press, 1980. – P. 101.
8. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press, 1991. – P. 138.
9. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 2000. – P. 77.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. 05.10.2020 y., PQ-6079. – B. 4.
11. Nussbaum M. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press, 2011. – P. 23.
12. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2022. – B. 17.